

La atención a la diversidad en la formación pedagógica.

Melva Luisa Rivero Rivero. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Luis Azcuy Lorenz. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Maritza Milagros Cuenca Díaz. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Autor para la correspondencia. Melva Luisa Rivero Rivero, telef. 32212602, melva.rivero@reduc.edu.cu

Simposio: Trabajo preventivo, diversidad e inclusión educativa en tiempos de pandemia.

Resumen:

El propósito de la ponencia es precisar contenidos de la pedagogía de la diversidad que deben formar parte del currículo del Licenciado en Educación, especialmente en las condiciones actuales de pandemia. Se asume una metodología cualitativa mediante el empleo de métodos investigativos del nivel teórico y empírico, centrada en su papel en la formación de profesionales para la educación para precisar cómo lograr una formación adecuada del profesional de la educación para atender a la diversidad de niños, adolescentes y jóvenes que asisten a las instituciones educativas. Los resultados apuntan a la precisión de contenidos de la pedagogía de la diversidad que deberán formar parte del currículo de la carrera.

Palabras clave: diversidad; educación para la diversidad; evaluación del aprendizaje; currículo.